

S T U D I I

FILOSOFIA ROMÂNESCĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1990. „CONCEPȚIA ȘTIINȚIFICĂ DESPRE LUME ȘI SOCIETATE”: INTRODUCEREA ÎNVĂȚĂTURII LUI I.P. PAVLOV ÎN ROMÂNIA

DRAGOȘ POPESCU

Romanian Philosophy between 1950 and 1990. „The Scientific View of the World and the Society”: The Insertion of the I.P. Pavlov’s Teaching in Romania. The following paper explores the bibliography concerning the teaching of I.P. Pavlov about the structure and the functioning of the human superior nervous system, which was transferred in Romania from USSR, starting from 1950. Then, a short description of the main ideas of scientific contribution of I.P. Pavlov and his school was made. The last sequence of the article is dedicated to presentation of a book (translated into Romanian in 1954), authored by the Bulgarian communist philosopher, Asen Kiselinchev, which explain, from a Marxist-Leninist perspective, the link between the Marxist Reflection theory and the activity of the superior nervous system, according to Pavlov.

Keywords: Romanian philosophy; Soviet philosophy; Marxism-Leninism; Dialectical materialism; I.P. Pavlov

Critica filosofiei burgheze, executată brutal în România, după sfârșitul războiului, fără întrerupere și fără vreo slăbire sesizabilă în intensitate, de-a lungul a mai bine de un deceniu și jumătate, a eliminat indiscutabil din circulație tot ceea ce Partidul decisese că trebuie eliminat. Locul de unde au fost deștrădate metodic și înlăturate prompt concepțiile mistice, idealiste, burgheze, retrograde etc. n-a rămas, totuși, nici o clipă gol; a fost însămânțat și cultivat rapid, cu toată grija și atenția necesare producerii noii „concepții științifice despre lume și societate”, promisiune însoțind insistent critica celei vechi.

Semințele noii concepții materialist dialectice și istorice se importau numai din U.R.S.S. Toate domeniile științifice și toate direcțiile de cercetare din țara noastră urmau să se cuprindă armonios în ea.

Concepția materialistă asupra lumii și societății (în versiunea stalinistă târzie ce se prelua la noi) integra, printre altele, și învățătura lui I.P. Pavlov asupra funcționării sistemului nervos superior. Cercetările efectuate de Pavlov, începând cu primii ani ai secolului al douăzecilea, nu au fost provocate și motivate de interese și probleme filosofice. Biologia, în special fiziologia, împreună cu o bună parte din științele medicale, nu în ultimul rând diferitele orientări din psihologia empirică, puteau să se revendice ca sursă principală a interesului privind aceste experimente. Cu toate acestea, rezultatele înregistrate au avut o profundă influență și asupra filosofiei, furnizând sprijinul necesar teoriei marxist-leniniste a cunoașterii, apoi disciplinelor conexe, de la psihologie și pedagogie, până la antropologie.

Ne propunem în materialul care urmează:

1. Să facem succintă o prezentare a literaturii de specialitate sovietice introdusă la noi între anii 1949-1959, precum și a contribuțiilor locale cu privire la

învățătura lui I.P. Pavlov. Așa cum este de așteptat, cele mai importante documente vor avea în vedere în special domeniul medical și cel al psihologiei;

2. Să rezumăm teoria pavloviană cu privire la geneza reflexului condiționat și modul în care, potrivit acesteia, trebuie înțeles psihicul;

3. Să surprindem modul în care se valorifică rezultatele teoriei pavloviene pe plan filosofic.

TRADUCERI DIN SCRIERI SOVIETICE ȘI LUCRĂRI ROMÂNEȘTI REFERITOARE LA CONTRIBUȚIA ȘTIINȚIFICĂ A LUI I.P. PAVLOV

Traduceri în limba română din scrierile lui I. P. Pavlov: *Prelegeri despre activitatea emisferelor cerebrale*. Redacția și studiul de Academician C.M. Bîcov, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1951, 360p. + 5 planșe, tiraj 4000 semivelină + 1000 velină [Notă la p. 2: „Prezenta traducere a fost întocmită de colectivul de traduceri al Institutului de Studii Româno-Sovietic al Academiei Republicii Populare Române, după originalul în limba rusă apărut în Editura Academiei de Științe a U.R.S.S. (Moscova, 1949) în cinstea împlinirii a 100 de ani dela nașterea lui I.P. Pavlov”. Volumul cuprinde prefetele la ed. întâi, a doua și a treia, douăzeci și trei de prelegeri, Lista lucrărilor publicate de colaboratorii autorului, Postfața redactorului C.M. Bîcov, intitulată: *Învățătura lui I.P. Pavlov despre activitatea nervoasă superioară*, datată 23 VIII 1949, din care reproducem pasajele: „Baza învățaturii despre activitatea nervoasă superioară este constituită de afirmația despre natura reflexă a contactului între organism și mediu” – p. 352; „în sistemul nervos central, există două aparate centrale diferite: un aparat de conducere directă a curentului nervos și un aparat de închidere și deschidere a circuitului” – p. 353. Desprindem din acest volum și trei pasaje, primul din Prelegerea întâi, al doilea și al treilea din Prelegerea a doua, ținute de Pavlov: „Ținând seama de dezvoltarea științelor naturii, este firesc să nu ne așteptăm ca psihologia să fie de ajutor în studiul fiziologiei emisferelor cerebrale ci dimpotrivă, studiul fiziologiei emisferelor cerebrale trebuie să devină temeiul unei analize strict științifice a lumii subiective la om. Prin urmare, fiziologul trebuie să meargă pe drumul lui propriu. Acest drum a fost trasat de mult. Considerând că, în opoziție cu cea umană, activitatea animalelor este mecanică, *Descartes* a introdus acum 300 de ani noțiunea de reflex, considerându-l un act fundamental al sistemului nervos” – p. 13-14; „agenți numeroși și diferiți din natură semnalizează temporar și variabil acei agenți fundamentali, relativ puțin numeroși, care determină reflexele innăscute. Numai în acest fel se ajunge la o echilibrare fină și precisă între organism și lumea înconjurătoare. Eu am denumit această activitate a emisferelor cerebrale, activitate de semnalizare” – p. 24; „prima condiție fundamentală a formării unui anumit reflex condiționat este coincidența în timp a acțiunii unui agent anterior indiferent, cu acțiunea unui agent necondiționat care provoacă un anumit reflex necondiționat. / A doua condiție este următoarea: În cursul formării unui anumit reflex condiționat, agentul indiferent trebuie să preceadă întru câtva acțiunea excitantului necondiționat. Dacă vom proceda invers, adică dacă începem mai întâi să acționăm cu excitantul necondiționat, iar apoi asociem agentul indiferent, reflexul condiționat nu se mai formează” – p. 32];

Prelegerile lui I.P. Pavlov, București, 1951, 400p., Institutul de Studii Româno-Sovietic al Academiei Republicii Populare Române (Societatea de Științe Medicale din R.P.R.);

Opere alese. Ediția a II-a, La 100 de ani de la nașterea Academicianului I.P. Pavlov, Editura Academiei R.P.R., 1952, VII + 555p.;

Experiența a douăzeci de ani în studiul obiectiv al activității nervoase superioare a animalelor, Editura Academiei R.P.R., 1953, 674p., ilustrații [Notă la p. 2: „Prezenta traducere a fost întocmită de colectivul de traduceri al Institutului de Studii Româno-Sovietic al Academiei Republicii Populare Române, după originalul în limba rusă apărut în Editura Academiei de Științe a U.R.S.S., Moscova-Leningrad, 1951”. Prima ediție rusă a apărut în 1923. Volumul cuprinde Prefețele la ed. II-VI (ultima prefață: Leningrad, ian. 1936), Introducerea (noiembrie 1922), Cap. I-LXIII, Lista lucrărilor tipărite aparținând colaboratorilor autorului (reprodusă fără a mai fi actualizată după ed. a 6-a). Din Cap. LXI, *Reflexul condiționat* (p. 593-614), care este art. din *Marea Enciclopedie medicală*, 1936, vol. 33, col. 431-446, desprindem pasajul: „este legitim să numim reflex necondiționat legătura constantă a agentului exterior cu activitatea de răspuns a organismului, iar pe cea temporară – reflex condiționat” – p. 598];

Opere complete, vol. I, Editura Academiei R.P.R., 1954;

(împreună cu I.M. Secenov *et al.*) *Fiziologia sistemului nervos. Opere alese*, Sub red. Acad. K.M. Bîkov, vol. I, II, III₁, III₂, Editura Medicală, 1954-1957.

Traduceri din lucrări sovietice referitoare la contribuția științifică a lui I.P. Pavlov: I.P. Frolov, Savant Emerit al R.S.F.S.R., *De la instinct la rațiune (Introducere în știința comportamentului)*, traducere din limba rusă de Dr. Norbert Wertheim, Editura Cartea Rusă, București, 1949, 152p.;

Acad. C.M. Bâcov, *Desvoltarea ideilor lui I.P. Pavlov (Sarcini și perspective)* • Prof. A.G. Ivanov Smolenski, *Căile de desvoltare a ideilor lui I.P. Pavlov în domeniul fiziopatologiei activității nervoase superioare*, Ministerul Sănătății, București, 1950, 100p. [Volumul se compune din două texte. Cel aparținând lui B.M. Bâcov (p. 3-54) este raportul prezentat de autor la sesiunea științifică din 28 iunie 1950 a Academiei de Științe a U.R.S.S. și a Academiei de Științe Medicale a U.R.S.S.. Prezentăm în continuare secțiunile raportului, împreună cu câteva eșantioane din text. Din secțiunea *Unitatea mediului intern și extern al organismului*: „Bazate pe teoria și metoda reflexului condiționat, cercetările noastre au arătat în mod peremptoriu că mediul intern al organismului trimite continuu semnale sistemului nervos central, scoarței cerebrale, informând în mod precis scoarța despre acele evenimente ce se petrec în organele interne” – p. 12; din *Starea actuală a problemelor de fiziologie pavloviană*: „Prin cercetările sale experimentale, I.P. Pavlov a îmbogățit teoria marxist-leninistă a cunoașterii, teorie care recunoaște existența, în afara noastră, a lumii obiective, reflectată în senzațiile și în conștiința omului. Marele fiziolog a contribuit la înțelegerea modului în care se formează «imaginea subiectivă a lumii obiective» (V.I. Lenin, *Opere*,

vol. XIX, pag. 106) prin intermediul actului reflex complex, determinând în acest mod unitatea subiectivului și a obiectivului, unitatea psihicului și fizicului” – p. 18-19. În această secțiune sunt criticați unii colaboratori ai lui Pavlov, ca: L. A. Orbeli (p. 18-24), care a „subestimat” teoria pavlovistă despre dinamica proceselor corticale, I.S. Berilov, Stern etc.; alte secțiuni ale raportului: *Lipsurile fiziologiei analitice*, în care se arată că: „Organismul, constituind un sistem unitar unic, folosește pe scară întinsă în activitatea sa, factori cu acțiune contrarie” – p. 25, ceea ce se interpretează ca o expresie a „legii unității contrariilor” marxist-leninistă; *Teoria troficității*; *Studiul fiziologiei digestiei*; *Rolul lui I.P. Pavlov în farmacologie*; *Biochimia și fiziologia pavloviană*; *Fiziologia și medicina preventivă*; *Fiziologia și balneologia*; *Fiziologia și cultura fizică*; *Învățătura lui Pavlov despre activitatea nervoasă superioară și problemele de fiziologie ecologică*; *Fiziologia și medicina clinică*. În *Concluziile raportului* stă scris: „măreața epocă stalinistă reprezintă o epocă de construire a unei societăți comuniste, în care omul devine pentru prima oară o personalitate cu adevărat liberă, căpătând posibilități nelimitate pentru o viață cât mai bună” – p. 53 • Din textul lui Ivanov Smolenski (p. 55-97), care nu are subtitluri, desprindem următoarele pasaje: „Reflectând realitatea obiectivă, activitatea psihică nu este trăită numai subiectiv, ci capătă și o expresie în diferite forme de activitate exterioară și în diferite influențe asupra activității organelor interne, reprezentând unitatea dintre subiectiv și obiectiv” – p. 83; „Activitatea interioară cerebrală, trăită de individul însuși, fie în mod conștient, activ, fie decurgând pentru el involuntar, aproape auto mat, capătă expresia sa exterioară, pe de o parte, în activitatea directă, sub forma diverselor acțiuni, comportări și reacții vegetative, iar pe de altă parte în activitatea vorbirii. / Prin prisma învățaturii pavloviene, în primul caz avem de-a face cu manifestarea predominantă a primului sistem de semnalizare corticală, în al doilea caz cu manifestarea predominantă a celui de-al doilea sistem” – p. 85];

Prof. E.A. Asratian, *Învățătura lui I.P. Pavlov despre somn și despre rolul curativ al acestuia*, Editura de Stat, 1950, 47p.;

A.G. Ivanov Smolenschi, *Studii de fiziopatologie a activității nervoase. După datele lui I.P. Pavlov*, Editura de Stat pentru Literatură Științifică, București, 1951, 256p.;

Învățătura lui I.P. Pavlov în medicina teoretică și practică. Prelucrare după stenogramele conferințelor ținute la Institutul Central de perfecționare pentru responsabilii cadrelor de fiziologie și fiziopatologie dela Institutele de Medicină și Institutele de perfecționare a medicilor între 25.I și 5.II. 1951, Editura de Stat pentru Literatură Științifică, București, 1953, 286p.;

C.I. Platonov, *Sugestia și hipnoza în lumina învățaturii lui I.P. Pavlov*, Editura de Stat, București, 1953, 54p.;

M.G. Durmisian, *Învățătura lui I.P. Pavlov. Baza dezvoltării științei medicale contemporane*, Editura de Stat, 1953, 156p.;

Acad. K.M. Bîkov, *Teoria lui I.P. Pavlov despre activitatea scoarței cerebrale. Însemnătatea ei pentru biologie și medicină*, ed. a III-a, Editura Medicală, București, 1954, 40p., cu ilustrații;

Psihologia, sub redacția A.A. Smirnov (redactor principal), A.N. Leontiev, S.L. Rubinstein și B.M. Teplov, Traducere din limba rusă de prof. univ. V. Pavelcu, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, București, 1959, 628p.

În **periodicele** de specialitate (filosofie, lingvistică, științe medicale etc.) au apărut, de asemenea, articole sovietice în traducere românească. Versiunea integrală în limba română (sub egida Academiei R.P.R, Institutul de Studii Româno-Sovietic, Institutul de Filosofie) a revistei *Voprosî filosofii (Probleme de filosofie)* pe anul 1952 (pentru uz intern) conține următoarele articole cu subiecte legate de I.P. Pavlov și învățătura lui:

Novinschi, I.I. *Despre unitatea dintre organism și mediu*, nr. 6, p. 151-169 [„Cunoașterea științifică a raporturilor reciproce dintre organism și mediu constituie problema centrală a biologiei micurist-pavloviste. Cercetarea acestei probleme ajută la stabilirea unei profunde unități între învățătura lui Miciurin și cea a lui Pavlov în ceea ce privește înțelegerea legilor de dezvoltare a naturii organice. / Linia conducătoare în cercetarea corelației dintre organism și mediu o constituie concepția dialectică marxist-leninistă despre dezvoltare. Ea este singura explicare cu adevărat științifică și asigură justa corelare în studierea dialecticii naturii organice” – p. 151; este citat repetat T.D. Lâsenko, și tezele lui de bază din *Agrobiologia*, diferite ediții sovietice și românești – aici trimitere la p. 629, ed. 1948, pentru raporturile dintre organism și condițiile de viață; „Negarea de către weismannist-morganisti a legăturii dintre organism și mediu, considerată ca lege, duce la recunoașterea domniei hazardului și nu permite cunoașterea justă a fenomenelor naturii” – p. 157; Se argumentează în sprijinul convergenței ideilor lui Miciurin și Pavlov; „Studierea problemei unității dintre organism și mediu în cadrul generalizării istoriei dezvoltării naturii, corespunde deasemenea pe deplin condiției puse de dialectica marxistă, și anume, de a se examina fenomenele în mișcarea, dezvoltarea și reînnoirea lor” – p. 158; „Pseudoștiința burgheză este interesată profund să prezinte personalitatea omului ca o lume ruptă de întreaga societate, construită în mod subiectiv, care acționează arbitrar și este mistic nedeterminată. Ideologia imperialismului preamăresc de aceea individualismul burghez și reinvie concepțiile machiste care au dat de mult faliment, despre individul închis în sine și izolat care și-ar construi lumea după bunul plac și conștiinței sale care acționează «spontan»” – p. 162];

Sisachian, N.M., *Despre unitatea dintre extern și intern în metabolism*, nr. 1, p. 127-144 [„I.V. Stalin arată că «... în natură trebuie să privim totul din punct de vedere al mișcării, al dezvoltării» (*Opere*, Edit. PMR, 1948, pag. 381). / Orice cercetare a naturii vieții, excluzând nu numai necesitatea, ci și posibilitatea mișcării permanente, este o concepție antiștiințifică, metafizică, idealistă, care neagă principiile materialist-dialectice ale dezvoltării. Dezvoltarea progresivă a biologiei materialiste, remarcabilele cercetări ale lui I.V. Miciurin, I.P. Pavlov și ale urmașilor lor, reprezintă o fundamentare științifică a teoriei leninist-staliniste a dezvoltării” – p. 127];

Șemiachin, F. N., *Problema reprezentărilor în lucrările lui I.M. Secenov și I.P. Pavlov*, nr. 2, p. 127-144 [„Termenul de «reprezentare» așa cum este folosit în literatura modernă de psihologie este extrem de nedefinit, de vag. Bazele pentru o înțelegere justă a ceea ce înseamnă reprezentarea se află în lucrările lui I.M. Secenov și I.P. Pavlov” – p. 127; „Interpretarea idealistă a reprezentărilor contrazice principiul analizei și sintezei.

Aceasta este principiul «descompunerii inițiale a întregului în părți, unități și apoi din nou compunerea treptată a întregului în părți, unități, elemente». Conform acestui principiu, orice act reflex în toate elementele lui – elementul inițial, central și final – este un act reflex unitar; ca atare el se înfăptuește pe baza analizei și sintezei anterioare, îndelungate și treptate a realității obiective. În cadrul tratării idealiste se presupune că reprezentările sunt un dat «nemijlocit» și mai departe, un dat indivizibil al conștiinței sau dacă sunt considerate ca niște «complexe de senzații», atunci «caracterul complex» este o «calitate» deosebită, care nu poate fi descompusă în elementele de o formează – senzațiile. Idealismul consideră că aspectul unitar al reprezentărilor rezultă din determinarea lor subiectivă care nu oglindește niciun fel de realitate externă. Principiul analizei și sintezei înseamnă că reprezentarea ca întreg este rezultatul unei activități îndelungate și treptate – de analiză și sinteză – a creierului care reflectă realitatea obiectivă” – p. 128],

Sorohova, E.V., *Învățătura lui I.P. Pavlov despre sistemele de semnalizare în lumina teoriei leniniste a reflectării*, nr. 3, p. 127 [„In psihologie au dominat timp de veacuri, iar în știința burgheză există și astăzi, teorii idealiste care afirmă că fenomenele vieții psihice n’ar depinde de realitatea obiectivă care acționează asupra omului, ele atribuind psihicului un caracter «de nepătruns» considerându-l sub dependența unor forțe supranaturale, a lui Dumnezeu etc. / Una din sarcinile cercetărilor lui I.P. Pavlov a fost demascarea esenței idealiste a nedeterminatului din psihologia burgheză (...) demascând caracterul pseudo-științific al psihologiei idealiste, arătând neputința ei de a rezolva problema privitoare la esența elementului ideal, I.P. Pavlov a respins și metoda de cercetare subiectivă și improprie a acesteia. Conform punctului de vedere al lui I.P. Pavlov, toate fenomenele cu caracter subiectiv trebuie să devină obiectul cercetării științifice obiective” – p. 127; „Senzațiile, reprezentările, impresiile, sunt, după Pavlov, rezultatul acțiunii exercitate asupra receptorilor animalului și omului de către condițiile externe, obiectele și fenomenele care există obiectiv aceste teze ale lui I.P. Pavlov corespund teoriei leniniste a reflectării potrivit căreia izvorul senzațiilor, al percepțiilor, îl reprezintă lumea exterioară, iar senzația însăși «este transformarea energiei excitației exterioare în fapte de conștiință» (V.I. Lenin, *Materialism și empiriocriticism*, ed. P.M.R., p. 46) (...) După Pavlov, totalitatea influențelor din mediul extern și intern al organismului constituie izvorul activității creierului omenesc (...) Principiul determinismului în teoria reflexelor a lui Pavlov corespunde tezei marxist-leniniste potrivit căreia în natură există legi obiective, o cauzalitate obiectivă, iar cunoașterea noastră fiind un produs superior al naturii, poate reflecta numai aceste legi” – p. 129-143; „Odată cu trecerea de la dezvoltarea biologică la dezvoltarea socială, psihicul suferă o transformare fundamentală, calitativă. Apare un mod specific uman de reflectare a realității. Această schimbare se face pe baza activității social-istorice a oamenilor, în procesul influenței active a omului asupra lumii exterioare. Activitatea omului, care duce la schimbarea raporturilor lui cu natura, a constituit baza tuturor modificărilor fizice și psihice ce îl deosebesc pe om de animale. Acest fapt a fost stabilit pentru prima oară în lucrările clasice ale marxism-leninismului” – p. 131; „Prin învățătura sa despre sistemele de semnalizare I.P. Pavlov a dat o lovitură nimicitoare elucubrațiilor idealiste ale filosofilor și psihologilor numeroaselor școli și curente burgheze” – p. 142].

Lucrări românești având ca tematică contribuția științifică a lui I.P. Pavlov și a colaboratorilor săi, precum și referitor la valorificarea ei în Ro-

mânia: *Învățătura lui I.P. Pavlov, baza înfloririi științelor medicale.* Conferințe ale membrilor delegației medicale din R.P.R. care au vizitat U.R.S.S., Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1952, 356p. Volum apărut sub îngrijirea Institutului de Studii Româno-Sovietic al Academiei R.P.R. [„*Învățătura lui Pavlov baza înfloririi științelor medicale* / În Decembrie 1951, o delegație care cuprindea academicieni, profesori, cadre didactice de conducere din Ministerul Sănătății, elemente evidențiate din rețeaua sanitară, au fost invitați să viziteze U.R.S.S. Ei au fost primiși cu toată căldura de oamenii de știință și medicii din U.R.S.S., începând cu Ministrul Sănătății, prof. E. Smirnov. Ei au vizitat institute de cercetări, spitale, policlinici, creșe și alte instituții pentru copii, organizarea medicală din marile uzine, au stat de vorbă cu personalitățile de frunte ale vieții științifice medicale sovietice, cu savanta Olga Lepeșinscaia, acad. C.M. Bîcov și alții, cu conducătorii sistemului sovietic de ocrotire a sănătății publice, au asistat la ședințele societăților științifice, la „Miercurile pavloviste”, la demonstrații de experiențe și cazuri clinice, într’un cuvânt, li s’au pus la dispoziție toate mijloacele pentru a cunoaște cât mai bine cum lucrează și la ce rezultate au ajuns constructorii comunismului în domeniul medico-sanitar. / La înapoierea lor în țară, membrii delegației au căutat să împărtășească larg învățămintele, impresiile și bogatul material documentar cules în U.R.S.S. / Pentru a face ca aceste învățăminte să pătrundă cât mai adânc în munca institutelor științifice, Prezi-diul Academiei R.P.R. a organizat o ședință a Secțiunii Științelor Medicale. S’au ținut de asemenea numeroase conferințe în cadrul Institutului de Studii Româno-Sovietic, al Societății Științelor Medicale, al ARLUS-ului, etc. / Volumul de față cuprinde o parte din numeroasele conferințe și expuneri ale oamenilor de știință, membri ai delegației din Republica Populară Română, care au fost invitați să viziteze U.R.S.S.” – p. 5. Iată și lista conferențiarilor: Acad. D. Danielopolu, Acad. A. Kreindler, Acad. N. Hortolomei, Acad. N. Gh. Lupu, Dr. H. Lack, Acad. V. Mârza, Prof. B. Menkes, Acad. M. Ciucă, Prof. I. Ardeleanu, Dr. I. Spânu, Dr. I. Lenghel, Prof. M. Nasta, Conf. Dr. P. Penciu, Dr. N. Scurtu, Dr. M. Maurer, Dr. E. Levy];

Prof. Gr. Benetato (membru corespondent al Academiei R.P.R.), *Învățătura lui I.P. Pavlov și aplicarea ei în practica medicală*, Raport prezentat la Sesiunea lărgită a Secțiunii Științelor Medicale din 18-20 decembrie 1952, Editura Academiei Republicii Populare Române, 32p. [Autorul se referă la începutul raportului la Sesiunea care a avut loc în 1950, la Moscova, și care a prilejuit apariția la noi, în Editura Medicală, a rapoartelor lui Bîkov și Smolenski – vezi *supra*; din finalul raportului desprindem: „În lumina celor spuse mai sus, reiese clar că învățătura lui I.P. Pavlov constituie singura bază științifică pentru dezvoltarea tuturor disciplinelor medicale.

1. Creațiunea științifică a lui I.P. Pavlov marcând o adevărată cotitură în fiziologie a avut o înrăurire hotărâtoare și asupra patologiei, dându-i o orientare nouă – funcțională – în locul celei anatomic-localiciste și un caracter eminentemente experimental.

2. Vechea patologie, utilizând experimentarea într’o măsură foarte mică, era bazată mai mult pe observarea clinică și metoda de cercetare anatomo-patologică, având în locul unui tablou real despre dinamica complexă a proceselor morbide, o prezentare fragmentară, redusă mai mult la etapa anatomo-patologică.

3. Transpunerea nervismului pavlovist în patologie și în general legarea fiziologiei de patologie, făcând posibilă înțelegerea patogeniei stărilor morbide, i-a deschis căi noi de dezvoltare, însemnând o adevărată cotitură în toate ramurile medicinei.

4. În lumina patologiei pavloviste se arată tot mai clar că fenomenele morbide nu sunt decât dereglări ale mecanismelor fiziologice; de aici necesitatea asupra căreia insista atât de mult I.P. Pavlov, de a lega cât mai strâns fiziologia de patologie și de medicina practică.

5. Creațiunea științifică a lui I.P. Pavlov a avut o influență covârșitoare și asupra medicinei clinice, imprimând patologiei clinice o gândire funcțională, iar terapiei o orientare patogenetică. Nu există o disciplină clinică, începând dela specialitățile cele mai mici și până la disciplinele medicale vaste, ca medicina internă, chirurgia, neuropsihiatria și altele, asupra cărora învățătura pavlovistă să nu fi avut o influență hotărâtoare, creând toate condițiile pentru ridicarea științei medicale pe o treaptă superioară.

6. Cercetările lui I.P. Pavlov și ale elevilor săi, în special ale lui C.M. Bîcov, au pus bazele experimentale pentru studiul relațiilor cortico-viscerale, oferind bazele teoretice și metodologice rigurose științifice pentru problema relațiilor somato-psihiice, care au frământat medicina și psihologia secole de-a rândul.

7. Terapia prin inhibiție (somnoterapia) bazată pe teoria inhibiției de protecție enunțată și dezvoltată de I.P. Pavlov, ca și infiltrația novocainică a găsit o aplicare largă în toate disciplinele clinice, fiind întrebuințată cu succes în neuropsihiatrie, chirurgie, clinica de boale interne, dermatologie, pediatrie și alte discipline clinice.

8. Pentru toate ramurile igienei și practica ocrotirii sănătății în general, învățătura lui I.P. Pavlov a oferit calea de orientare justă subliniind necesitatea de a lega igiena de fiziologie în baza ideilor călăuzitoare ale învățăturii pavloviste despre rolul preponderent al sistemului nervos, în deosebi al scoarței, în relațiile reciproce dintre organism și mediu.

Nu se mai poate concepe cercetarea științifică și practica medicală fără însușirea și aplicarea consecventă a pavlovismului.

Pentru a organiza transpunerea în viață a învățăturii lui Pavlov, la noi în țară, propunem Prezidiului Academiei R.P.R., Ministerului Sănătății și Instituțiilor Sanitare ale altor organe de Stat, următoarele:

Luarea de măsuri organizatorice și crearea de condiții optime pentru însușirea și aplicarea metodică în practică a învățăturii lui Pavlov de către toate cadrele noastre medicale.

a) Planurile de învățământ, programele I.M.F.-urilor să fie reexamineate în lumina concluziilor actualei Sesiuni pentru a asigura predarea cât mai largă a învățăturii lui I.P. Pavlov.

b) La Institutul de specializare și perfecționare a medicilor să se introducă predarea obligatorie a fiziologiei și fiziopatologiei.

c) Se impune crearea de condiții necesare catedrelor de fiziologie și catedrelor de fiziopatologie nou create pentru a putea corespunde sarcinilor care le stau în față.

d) Va trebui ca Editura de Stat Medicală, Editura Academiei împreună cu I.M.F.-urile să programeze editarea unor cursuri, manuale și tratate de toate specialitățile corespunzătoare.

e) Publicațiile periodice ale Academiei și ale Ministerelor să revizuiască planul tematic în scopul răspândirii cât mai largi și a aplicării învățăturii lui Pavlov.

f) Revistele medicale vor trebui să dea mai mult sprijin cadrelor de pe teren, îndrumând activitatea lor; ele trebuie să devină poziții înaintate de luptă împotriva cosmopolitismului virchowismului și împotriva tuturor manifestărilor idealiste în medicină.

9. Prezidiul Academiei R.P.R. și Ministerul Sănătății vor trebui să ajute Institutele și catedrele principale în crearea de condiții pentru desfășurarea activității științifice și în legarea activității experimentale de cea clinică.

10. Ministerul Sănătății va trebui să ia o serie de măsuri organizatorice menite să introducă în practica spitalicească noile metode terapeutice bazate pe concepția lui I.P. Pavlov.

11. Problema profilaxiei ca trebui să constituie baza tuturor institutelor sanitare, de cercetare științifică sau de practică medicală.

12. Prezidiul Academiei R.P.R. și Ministerul Sănătății al R.P.R., trebuie să inițieze o serie de măsuri pe linia pregătirii sistematice a cadrelor științifice didactice la u nivel superior, prin aspirantură.

13. Prezidiul Academiei R.P.R. împreună cu Ministerul Sănătății, va trebui să ia măsuri pentru a amenaja, promova și asigura cercetările în brigăzi complexe de experientatori și clinicieni de diferite specialități medicale, care s-au dovedit a fi eficace în rezolvarea problemelor mari inspirate și orientate de ocrotirea sănătății.

14. Ministerul Sănătății va trebui să inițieze o serie de măsuri pentru a atrage spitalele de toate gradele la cercetarea științifică în colaborare cu Institutele și clinicile Ministerului, organizând prin toate mijloacele această colaborare.

15 Ministerul Sănătății ca trebui să organizeze în mod regulat desbaterile largi ale problemelor interesând practica medicală și organizarea ocrotirii sănătății urmărind felul în care se execută hotărârile acestor desbateri.

Înșușind și aplicând în practica științifică și medicală învățătura pavlovistă, vom reuși să ridicăm medicina noastră pe o treaptă superioară pentru binele poporului” – p. 30-32];

Acad. A. Kreindler, *I.P. Pavlov (1849-1936)*, Consiliul General al A.R.L.U.S., 1956, 36p. cu ilustrații [Originalul, în limba germană, după care sunt reproduse desenele: I.P. Pavlov, *Vorlesungen über die Arbeit der Grosshirne-misphären*, Editura de Stat pentru literatura medicală a R.S.F.S.R., Leningrad, 1952. Broșura are trei părți. Cea dintâi, fără titlu, este o introducere, cu date despre viața lui Pavlov și importanța doctrinei lui în și pentru U.R.S.S. Câteva eșantioane: „Ultimii 30 de ani ai vieții ia consacrat celei mai însemnate laturi a cercetării sale, cercetările în domeniul activității nervoase superioare. Marea creație a vieții sale de cercetător și gânditor, Pavlov a împlinit-o sub regimul sovietic, care i-a dat cele mai mari posibilități de cercetare științifică” – p. 3-4; „Prin grija guvernului sovietic și a lui I.V. Stalin personal, pentru Pavlov a fost creat un întreg orașel științific unde s-au desfășurat lucrări științifice de o amploare nemai întâlnită, atât în privința volumului, cât și a caracterului lor” – p. 6. Din a doua parte, intitulată *Bazele experimentale ale învățăturii lui I.P. Pavlov*, în care se discută despre „reflex”, „reflex condiționat” ca legătură temporară înăuntru sistemului nervos central (p. 15), „inhibiție” externă și internă (p. 16), „inducție reciprocă” (p. 17), reproducem câteva fraze: „pe scoarța cerebrală se proiectează activitatea tuturor viscerelor” – p. 18; „Bikov a arătat că într-un proces fiziologic oarecare, de exemplu în muncă, vederea unui lucru se răsfrânge asupra organelor interne (...) Reflexul condiționat este uneori așa de puternic, încât învinge reflexul necondiționat” – p. 19; „Pentru Pavlov, cele două procese fundamentale care guvernează activitatea scoarței cerebrale sunt excitația și inhibiția” – p. 21, cu precizarea că excitația este procesul pozitiv, inhibiția fiind cel negativ pe scoarța cerebrală având loc o continuă juxtapunere de inhibiție și excitație, fenomen descris prin expresia „mozaic cortical” – p. 22. Această parte se încheie cu o expunere privind analiza și sinteza (p. 23-24). A treia parte, *Concepția pavlovistă* începe prin afirmarea pavlovismului ca bază de orientare în biologia, medicina, psihologia și pedagogia sovietice. „În concepția pavlovistă, organismul funcționează ca un tot: Cel mai important rol în asigurarea acestei unități a organis-

mului îl are sistemul nervos și, la om, mai ales scoarța cerebrală” – p. 27; „Deci în scoarța cerebrală se produce articularea între aceste două proiecțiuni ale mediului intern și ale mediului extern” – p. 30; „Unitatea dintre mediul extern și mediul intern, prin interpenetrarea lor în toate activitățile organismului, iată în ce constă baza învățării lui Pavlov (...) un reflex condiționat foarte stabil se poate transmite ereditar” p. 31; „Noi întrevădem posibilitatea ca prin acel mecanism să perfecționăm în mod artificial sistemul nervos pînă la limita posibilului” – p. 32; cu privire la „cel de-al doilea sistem de semnalizare”, preluăm și un citat relevant din lucrările lui Pavlov însuși, reprodus în broșură: „Cuvîntul este cu siguranță pentru om același excitant condițional real, ca și ceilalți pe care îi are în comun cu animalele. Dar, în același timp, el este un excitant atît de cuprinzător încît niciunul dintre ei nu se poate compara nici calitativ și nici cantitativ cu el” – p. 33].

Observații privitoare la materialul bibliografic de mai sus: Înainte de orice, să precizăm că n-am urmărit să întreprindem o cercetare bibliografică completă; aceasta ar fi fost prea mult pentru scopurile pe care ni le-am propus aici.

Paginile anterioare dovedesc însă cu o mai mult decît suficientă claritate că implantarea a ceea ce a fost declarat „singura bază științifică pentru dezvoltarea tuturor disciplinelor medicale” a constituit o prioritate a politicii de stat. Susținerea subsecventă, din direcția filosofiei, a pavlovismului a fost numai un aspect secundar al efortului de impunere a acestei decizii aparținând conducerii statului, menită de a-i da justificare și prestigiu față de cei care nu puteau, de altfel, influența prin nimic decizia.

Legat de observația de mai sus, trebuie formulată continuarea ei firească: dincolo de contextul prezentat, deși aparențele tind să înșele, rolul filosofiei însăși (filosofia fiind înțeleasă în sensul ei tradițional) devine unul secundar. Marxism-leninismul, ca demers teoretic, nu face decît să ratifice caracterul științific al politicilor Partidului Comunist.

Învățătura lui I.P. Pavlov (și a întregii sale școli) a fost transferată în România sub forma unei literaturi de specialitate complete. Planul transferului pare a fi minuțios elaborat anterior și, foarte probabil, n-a fost inițiat de către partea care urma să recepționeze materialul transferat. S-a tradus integral opera științifică vizată, interpretarea ei autorizată, o literatură secundară bogată și relevantă, literatură de popularizare deja verificată prin circulație în spațiul cultural sursă. Toate acestea în tiraje suficiente pentru a se asigura o diseminare corespunzătoare, în centrele de învățământ și cercetare, dar și pe tot teritoriul țării.

Punerea în circulație a lucrărilor științifice pare a se fi făcut în etape: mai întâi pentru uz intern (ceea ce asigura o familiarizare prealabilă a unui număr mai redus de specialiști cu temele și problemele conținute de textele în cauză, astfel încât aceștia să fie folosiți ca îndrumători pentru ceilalți), apoi pentru audiență generală, atunci când asimilarea temelor și problemelor devenea mai mult sau mai puțin obligatorie.

În vederea receptării corespunzătoare a materialului transferat, a fost deplasat și instruit în U.R.S.S. personalul necesar, acesta desfășurând apoi, la rândul lui, activități de pregătire cu cei din țară.

Izbitoare este, parcurgând materialul bibliografic legat de învățătura lui I.P. Pavlov, forța cu care se transmite ideea că aceasta nu este atât un rezultat al intuițiilor unui experimentat savant, confirmate apoi, prin muncă îndelungată, de el și de echipa sa, cât al aplicării consecvente de către acesta, la problemele științifice studiate, a concepțiilor materialist dialectice, precum și susținerii fără rezerve a cercetărilor lui de către noua putere sovietică. Învățătura lui I.P. Pavlov este un produs tipic al noii societăți socialiste – acesta este faptul esențial.

CONTRIBUȚIA ȘTIINȚIFICĂ PROPRIU-ZISĂ A LUI I.P. PAVLOV ÎN CADRUL CONCEPȚIEI ȘTIINȚIFICE DESPRE LUME ȘI SOCIETATE

Prin expresia „concepția științifică despre lume și societate” nu trebuie înțeleasă una sau alta dintre concepțiile „vechi”, deja în circulație, în cadrul curentelor de idei identificabile în țările burgheze. De fapt, din perspectivă marxist-leninistă, nu există decât o singură concepție științifică – cea materialist dialectică și istorică. Restul propunerilor teoretice nu sunt științifice, nu au cum să fie, tocmai pentru că ele nu sunt materialist dialectice și istorice.

Concepția științifică despre lume și societate nu este materialismul dialectic și istoric ca atare, ci doctrina comunistă exprimată la nivelul atins de cunoașterea științifică, capacitatea tehnologică și dezvoltarea economică a societății organizate socialist, la un anumit moment istoric, bine precizat de partid (cf. Ion Banu, *Introducere în istoria filozofiei*, Editura de Stat pentru Literatură Politică, București, 1957, p.65, care citează pe A.A. Jdanov, dar și articolul nostru, *Filosofia românească între 1950 și 1990. Critica filozofiei burgheze până la Declarația P.M.R. din aprilie 1964*, în „Pagini de filozofie”, volumul 2, nr. 2, septembrie 2022, p. 232-236).

Concepția științifică despre lume și societate se schimbă continuu, o dată cu economia, tehnologia și cunoașterea (privite la nivelul societății, niciodată la cel al indivizilor, chiar și al acelor indivizi care sunt înzestrați excepțional pentru, sau contribuie decisiv la avansul științific, tehnic sau cultural al societății). Deși unică, ea este mereu alta: pe vremea lui Marx și a lui Engels aveam o anumită concepție științifică despre lume și societate, pe vremea când Lenin scria *Materialism și empiriocriticism* o alta își croia calea, la sfârșitul celui de-al Doilea război mondial alta – toate fiind însă una și aceeași, considerată în diferitele ei momente istorice.

Ideile lui Pavlov privind activitatea sistemului nervos superior au fost dezvoltate de pe la 1890; omul de știință a efectuat inițial cercetări experimentale privind digestia. Cercetările desfășurate, de-a lungul unui întins interval de timp, pe animale (câini), au confirmat teza centrală privind activitatea sistemului nervos superior, formulată anterior de I.M. Secenov. Această teză susține că procesele

desfășurate de sistemul nervos superior sunt *reflexe*. Reflexele sunt răspunsurile date de organism la excitațiile venite din afară. Răspunsurile date stimulilor externi mențin starea de echilibru dintre organism și mediu.

Sistemul nervos (caracteristică anatomică a organismelor animale cu un grad ridicat de complexitate) este alcătuit din lanțuri foarte complexe de neuroni (celule specializate în transmiterea semnalelor). Aceste lanțuri, denumite *arcuri reflexe*, transmit excitația de la organele de simț, la organele reacțiilor de răspuns la excitații.

Arcul reflex se compune din trei părți, corespunzând celor trei faze (momente) ale desfășurării lui: 1. Partea aferentă a arcului reflex; 2. Partea centrală a arcului reflex; 3. Partea eferentă a arcului reflex.

Cel de-al doilea moment al parcurgerii arcului reflex este cel mai complex. Este momentul formării reacției corespunzătoare a organismului la excitație.

Reacția reflexă depinde de corelația *excitației și inhibiției* – procese fundamentale ale activității nervoase.

Reflexele necondiționate sunt procese de excitație a sistemului nervos, de către un agent exterior ori interior (excitant necondițional), și de răspuns la excitație, din partea organismului, declanșând o anumită activitate a acestuia. Reflexele condiționate sunt înnăscute și, de cele mai multe ori invariabile.

Reflexele condiționate se dezvoltă în cursul vieții organismului și sunt variabile (apar, se dezvoltă, dispar). Formarea reflexelor condiționate depinde de o nouă funcție căpătată de către excitant: funcția de *semnalizare*. Excitantul devine semnal pentru un alt excitant (hrană, pericol etc.) – excitant condițional.

În decursul apariției reflexului condiționat, în partea centrală a arcului reflex se formează legături anterior inexistente, legături temporare. Locul formării acestora este *scoarța cerebrală*. De unde rezultă că animalele care nu dispun de această parte a sistemului nervos central, nu pot dobândi reflexe condiționate.

Cercetările lui I.P. Pavlov s-au concentrat pe studierea experimentală a „legilor fundamentale ale formării reflexelor condiționate”. El a arătat, pe cale experimentală, că:

reflexul condiționat se formează prin acțiunea simultană sau ușor decalată a excitantului necondițional și a celui condițional (primul acționează scurt timp înaintea celui de-al doilea) asupra organismului studiat;

cu cât scoarța cerebrală a organismului studiat se află într-o stare mai activă, cu atât reflexul condiționat se formează mai ușor; starea de inhibiție a scoarței îngreunează sau împiedică formarea reflexului condiționat;

excitanții colaterali puternici îngreunează formarea reflexelor condiționate ale organismului studiat.

Formarea reflexului condiționat este activitatea principală a scoarței cerebrale (Se poate spune că organismele superioare, inclusiv omul, posedă scoarța cerebrală tocmai datorită faptului și în vederea formării de reflexe condiționate).

Prin această activitate se închid legăturile temporare care se stabilesc pe scoarță (adică reflexul devine stabil).

Închiderea legăturilor stabilite în scoarța cerebrală (consolidarea lanțurilor de neuroni) este denumită *sinteză*. În schimb, *analiza* desemnează diferențierea excitantului care va provoca reflexul (capacitatea de izolare a lui de alți excitanți); – termenii de „sinteză” și „analiză” au aici, desigur, sens primordial fiziologic.

Scoarța cerebrală este capabilă de *sistematizare* (grupare a excitanților izolați sau reacțiilor izolate în *sisteme* sau *complexi*), ceea ce constituie dezvoltarea activității de sinteză, prin relaționarea excitanților.

Prin exercitarea funcției de analiză și sinteză și prin cea de sistematizare se ajunge la *reflectare ca proces psihic* – sensul termenului „reflectare” este aici, și el, în principal, unul fiziologic.

Cuvintele sunt forme speciale de excitanți. Cuvântul a fost denumit de Pavlov *semnalul semnalelor*, întrucât el poate declanșa, doar prin rostirea lui, excitația pe care o declanșează agentul denumit.

Abstractizarea, relevarea trăsăturilor esențiale ale unui obiect, și *generalizarea* sunt trăsăturile care deosebesc cuvântul de celelalte semnale care afectează scoarța cerebrală. Datorită diferenței dintre semnalele obișnuite și cuvinte, Pavlov vorbește despre cele două sisteme de semnalizare:

primul sistem de semnalizare (comun oamenilor și animalelor), incluzând toți excitanții condiționali: obiectele și însușirile obiectelor;

al doilea sistem de semnalizare (propriu numai omului), care modifică activitatea nervoasă. Posesorul celui de-al doilea sistem de semnalizare poate dobândi reflexe condiționate prin intermediul acestuia.

Conștiința, ca funcție a scoarței cerebrale (funcție psihică), depinde de apariția *vorbirii* articulate (al doilea sistem de semnalizare). Explicația strict fiziologică dată de Pavlov și școala sa fenomenului conștiinței vine în completarea explicației marxiste a conștiinței. Factorul prim al apariției conștiinței rămâne *munca*.

În acest punct, între fiziologia pavlovistă a sistemului nervos superior și materialismul dialectic și istoric se stabilește punctul de contact cel mai strâns.

Materialismul dialectic respinge filosofii concurente, precum și suporturile lor științifice, făcând uz de contribuția lui I.P. Pavlov privitoare la funcționarea sistemului nervos superior, pe care tocmai am descris-o anterior, foarte sumar. Aceasta este prima fază a unui nou tip de colaborare dintre știință și filosofie, specifică noii orânduiri apărute după revoluția din 1917.

Mai departe, într-o a doua fază, cu ajutorul acestei contribuții științifice, materialismul dialectic și istoric forjează aparatul conceptual necesar pentru edificarea unei *noi* pedagogii, psihologii, a unei *noi* etici și a unei *noi* sociologii. Spre deosebire de „vechile” discipline filosofice, dependente de filosofii care le generau, cele *noi* sunt *științifice*, putând invoca necondiționat în sprijinul lor un gen de susținere pe care „vechile” discipline nu-l puteau invoca decât condiționat.

Înțelegând devreme că susținerea pe care o poate primi din partea științei valora mult mai mult decât susținerea din partea filosofiei în competiția în care se angajase, în vederea supremației mondiale, Partidul Comunist s-a asigurat în primul rând de colaborarea acelor savanți care se dovedeau capabili de-a stimula dezvoltarea științei în sensul dorit, lăsându-le filozofilor doar misiunea (secundară, totuși indispensabilă) de prezenta avansul științei însăși ca o consecință a clarviziunii sale.

Aparent, filozofia marxist-leninistă garantează avansul științelor; în realitate, ea merge pe urmele acestora, revendicând metodic, în numele organizației politice dominante (Partidul Comunist), toate meritele cercetărilor întreprinse (vezi *infra*).

Această strategie lasă, de altfel, să se vadă cu claritate că învățătura lui Pavlov privitoare la reflexele condiționate a fost folosită inteligent de către cei care au încurajat dezvoltarea ei.

*TEORIA MARXIST-LENINISTĂ A REFLECTĂRII ȘI ÎNVĂȚĂTURA
LUI I.P. PAVLOV DESPRE ACTIVITATEA NERVOASĂ SUPERIOARĂ*

Titlul subcapitolului nostru preia titlul traducerii românești a cărții apărute în 1954 la Sofia, sub egida Academiei Bulgare de Științe (Българска Академия на науките). Autorul ei este Asen Kiselinchev (Асен Киселинчев, 1905-1960), doctor în științe filozofice. Traducerea din limba bulgară, cu luarea în considerare a ediției ruse din 1956, a realizat-o Dr. S. Popov (Editura Științifică, București). Există și o ediție în limba germană a acestei lucrări. Desigur, și o ediție în limba rusă. În carte este expus pe larg punctul de vedere marxist-leninist față de raportul cu învățătura lui Pavlov.

Cuprinsul lucrării: *Capitolul I. Învățătura lui I.P. Pavlov* – confirmarea în științele naturii a teoriei marxist-leniniste a cunoașterii [„În lucrarea de față ne-am propus să încercăm a explica într-o măsură mai mare și în chip concret importanța învățăturii lui I.P. Pavlov despre activitatea reflex-condiționată pentru confirmarea în științele naturii a problemelor teoriei marxist-leniniste a reflectării. Trebuie să explicăm în ce mod, pe baza învățăturii lui I.P. Pavlov despre activitatea de semnalizare a cortexului cerebral, sînt confirmate și explicate concret diferitele teze ale teoriei marxist-leniniste a cunoașterii. / Clasicii marxism-leninismului consideră opoziția pe plan gnoseologic dintre materie și conștiință drept punctul de plecare al teoriei materialiste a cunoașterii. Aceasta înseamnă că lumea materială este factorul prim și există independent de conștiința omului, iar conștiința este factorul secund, adică este un produs al dezvoltării materiei. Materialismul este de neconceput în afara opoziției dintre materie și conștiință pe plan gnoseologic. Orice încercare de a nega cu totul opoziția dintre lumea materială și conștiința umană, în cadrul problemei gnoseologice fundamentale, duce în mod inevitabil la idealism” – p. 5; „Învățătura lui I.P. Pavlov despre activitatea nervoasă superioară a confirmat mai deplin și mai concret monismul materialist al clasicilor marxism-leninismului. Această învățătură este pătrunsă organic de spiritul monismului materialist. În primul rând, marele fiziolog rus I.P. Pavlov combate cu intransigență idealismul în diferitele lui forme și mai ales așa-numitul parale-

lism psiho-fizic. Ca materialist conștient și militant, Pavlov critică sever concepțiile dualiste ale unor psihologi și fiziologi apusei (...) care rup fenomenele psihice de procesele fiziologice cerebrale” – p. 7-8); „Activitatea nervoasă superioară se deosebește din punct de vedere calitativ de activitatea nervoasă inferioară, și – într-o măsură și mai mare – de celelalte procese fiziologice din organism” – p. 9; „Descoperind reflexul condiționat – învățătura lui Pavlov a făcut psihicul omului să fie pe deplin accesibil studiului obiectiv (...) În teza lui Pavlov privind unirea sau contopirea elementului psihic cu cel fiziologic, a elementului subiectiv cu cel obiectiv se manifestă în modul cel mai complet și evident caracterul materialist al teoriei reflexelor condiționate. Această teză pavloviană a adus o contribuție extrem de importantă la lichidarea definitivă a influenței paralelismului psiho-fizic în psihologie și în teoria cunoașterii” – p. 10; „Teoria fiziologică a lui I.P. Pavlov confirmă și concretizează ideea lui Marx, Engels, Lenin, Stalin, după care psihicul (*conștiința*) reprezintă activitatea scoarței cerebrale. După clasicii marxism-leninismului, psihicul sau conștiința nu pot fi separate de materie, de creier (...) V.I. Lenin și I.V. Stalin pornesc de asemenea de la principiul că conștiința nu poate fi separată de creierul uman a cărei funcție este” – p. 12; „I.P. Pavlov consideră cunoașterea umană ca o activitate nervoasă superioară, determinată de condițiile sociale și organic legată de limbă ca mijloc de comunicare între oameni și societate. Limba ca o nouă sursă specifică de excitanți condiționați determină însemnătatea calitativ nouă și profundă pentru cunoaștere a legăturilor condiționate, și anume legăturile condiționate verbale care iau naștere în urma interacțiunii dintre primul și al doilea sistem de semnalizare” – p. 20; „Teoria reflexelor (...) reprezintă fundamentul comun al psihologiei și al fiziologiei materialiste a activității nervoase superioare. În virtutea acestui fapt, științele respective au multe aspecte comune în ceea ce privește obiectul, legile și metodele lor de cercetare. / Aceasta nu înseamnă că psihologia materialistă se poate contopi cu fiziologia activității nervoase superioare. Așadar psihologia nu poate fi înlocuită cu fiziologia activității nervoase superioare (...) Acestea sunt două domenii deosebite ale cunoașterii științifice (...) Legătura dintre ele se manifestă în primul rând prin faptul că toate procesele din organism, inclusiv fenomenele psihice, sunt privite ca fenomene reflectorii” – p. 26]; *Capitolul II*. Filozofia marxist-leninistă despre „reflectare” ca însușire a materiei și învățătura lui I.P. Pavlov despre activitatea nervoasă superioară: 1. Clasicii marxism-leninismului despre „reflectare” ca proprietate generală a materiei; 2. Dezvoltarea reflectării în natura organică și teoria lui I.P. Pavlov despre echilibrarea organismului cu mediul exterior; *Capitolul III*. Teoria lui I.P. Pavlov despre esența și importanța psihicului: 1. Psihicul ca activitate de reflectare superioară proprie scoarței cerebrale; 2. Caracterul de semnalizare al legăturii nervoase temporare; *Capitolul IV*. Concepția marxist-leninistă despre caracterul conștient al psihicului uman și învățătura lui I.P. Pavlov: 1. Clasicii marxism-leninismului despre esența și formarea elementului subiectiv la om; 2. I.P. Pavlov despre elementul subiectiv ca însușire a activității nervoase superioare a omului; *Capitolul V*. Problema adevărului obiectiv și învățătura lui I.P. Pavlov despre cele două sisteme de semnalizare: 1. Teoria lui I.P. Pavlov despre procesul de cunoaștere obiectivă [„Problema adevărului obiectiv constituie nucleul teoriei marxist-leniniste a cunoașterii. Rezolvarea justă a acestei probleme este posibilă numai pe baza teoriei marxist-leniniste a reflectării” – p. 214; „Teza deosebit de importantă a lui I.V. Stalin, după care oamenii nu

pot transforma, nu pot distruge și nu pot crea legile obiective, arată cu totul limpede că conținutul legilor științifice sau al noțiunilor și categoriilor științifice este obiectiv, deoarece nu depinde de voința oamenilor” – p. 217]; 2. Baza neurofiziologică a erorilor și denaturărilor în cunoașterea umană; 3. I.P. Pavlov despre rolul practicii în procesul de cunoaștere.

CÂTEVA RÂNDURI DE ÎNCHEIERE

Sumara noastră explorare nu și-a propus cartografierea completă a ambițiilor și realizărilor școlii întemeiate de marele fiziolog rus I.P. Pavlov. Nici sondarea în adâncime a efectelor anexării ei de către marxism-leninism. Acțiunile indicate merită, desigur, întreprinse. N-a fost locul aici.

Ceea ce ne-am propus noi a fost să evidențiem modul în care învățătura pavlovistă a pătruns și s-a instalat în România. Documentele prezentate mai sus nu au nevoie de explicații suplimentare pentru a fi înțelese cum se cuvine de către cititor.

Pentru filosofia românească, supusă oricum, așa cum deja am văzut în studiul nostru anterior *Filosofia românească între 1950 și 1990. Critica filosofiei burgheze până la declarația P.M.R. din aprilie 1954* („Pagini de filosofie”, vol. 2, nr. 3, septembrie 2022) unei permanente serii de lovituri, de regulă greșit țintite, **instalarea doctrinei pavloviste fiind însă echivalentă cu execuția capitală**. Puține idei aflate în circulație în România, înainte de apariția marxism-leninismului, erau compatibile cu cele ale lui Pavlov (cf. d.ex. paralelismul psiho-fizic, personalismul ș.a.). Domeniile psihologiei, al pedagogiei, eticii, sociologiei (ca discipline filosofice, bine integrate în sistemul de învățământ, viața culturală, universul axiologic românesc) au fost, dintr-o dată, puse într-un conflict ireconciliabil cu dezvoltarea științifică. Suspendarea activității celor care cultivau aceste domenii și-a putut găsi o justificare *științifică*, și nu una *politică*, cum ar fi trebuit să se petreacă de fapt și cum se aștepta toată lumea să se petreacă lucrurile.

Dragoș Popescu

Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române,
București, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, cod 050711;
dragos.gp@gmail.com